

MAXSUS YORDAMGA MUHTOJ BOLALAR TOIFALARI VA ULAR BILAN OLIB BORILADIGAN KORREKSION ISHLAR

Hasanboyeva Kamola

University of Business and Science

Psixologiya yo'nalishi 3-bosqichi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17188904>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-sentabr 2025 yil
Ma'qullandi: 23-sentabr 2025 yil
Nashr qilindi: 24-sentabr 2025 yil

KEY WORDS

ekologik omillar, llogofren, debil, imbesil ediot bolalar, animal bolalar, inklyuziv talim, narkomoniya, nerjinal, endogen, egzogenomillar.

Kirish

Bolaning xoh onaning qornida, hoh tugulganidan keyin rivojlanib borishi uchun zarur bolgan malum sharoitning buzilishi turli xil onomoliyalarga, yani, jismoniy yoki ruxiy nuxsonlar, kamchiliklariga olib kelishi mumkin. Chinanam baxtiyor bolish uchun quydagi xislatlar bo'lishi lozim: ilimdan ortilgan fazilat, tashqi korinishdan topilgan haqiqat, aql tufayli hosil qilingan fel atvor, salomatlik.

Jamiyatimizda ijtimoiy iqtisodiyot va siyosiy rivojlanish yuz berilayotgan bir vaqtda Respublikamizning ravnoqini. Kozlash maqsadida asosiy etborni yoshlarning xar tomonlama. Yetuk qilib ostirishga qaratish lozim.

Asosiy qism

Organimizda xujayralar bir xil bolavermaydi ular ikki guruhdan iborat bolib shularning bittasi jinsiy hujjayralardir. Jinsiy huhujjayralar boshqalardan shu bilan farq qiladiki, ularning yadrosida xromasomolarning yorim toplami yani 46 ta emas balki 23 tasi boladi. Bola yorim irsiy moddani onadan, yorimini otadan oladi. Bu faqat bolaning tashqi qiyofasining va ota — onasiga oxshash bolishiga bildirmaydi, balki bolajon bolaning stoj salomatligi uchun otaning ham onaning ham bob — baravar javobgar bolishini kosatadi.

Bolalarning salomatligi uzoq qarindosh — uruglariga malum darajada bogliq boladi ular genlarning bir qismini bola meros qilib oladi. Mana shuning uchun ham yosh ota — onalar ozlarining avlod -ajdodlarini yaxshi bilishlari kerak. Avlodlari haqidagi malimotlar kasalina erta tashxis qoyish va aniqlangan kasalikni davolashda foydalanish mumkin. Tarixiy missolarga mirojat qiladigan bolsak hozirgi avlodning salomatligiga baho berish uchun bunda bitta oilaning otgan 8-10ta avlodi axamiyatga ega bazi hossalarda irsiy kassalliklar vertical ravishda boladi. Bola ota — ona buvillar va bobollari Boshqa kasalliklar garizantal tarqaladi aka-uka opa — singil. Vertikal boyicha esa, avlodlardan sakrab otishga roy beradi .

Barcha irsiy kassaliklar ikki guruxga bolingan. Birinchisi xromasomalarning zararlanishiga bogliq bolgan xramasoma 45,-47 ta boladi. Natijada rivojlanishda turli nuqsonlar sodir boladi .Bunday bolalar tengdoshlaridan orqaga qoladilar.Gen kassaliklari. Zararlangan gen organizimda u yoki bu moddalarning ishlanib chiqishini nazorat qila olmay qoladi natijada kop moddalarning almashish uslubi buzilib u nerb sistemasi korish, eshitish va boshqa orginlarning zararlanishiga olib keladi. Barcha kassaliklarning kelib chiqishini endogen va Kzogen sabablariga bolishimiz mumkin

Nogronlikni sabablarini 3 ta guruxga bolamiz.

- 1.Ekologik omillar
- 2.Ishlab chiqarishning zararli tasiri
- 3.Ruxiy pedagogik omillar.

Ekologik omillar bularga

- 1.Ichki va tashqi radsiya
- 2.Ishlab chiqarishning zararli tasiri
- 3.Qishloq xojaligining zararli tasiri
- 4.Oziq ovqatning sifatsizligi
- 5.Suv taminotining sifatsizligi

Tibbiy —ijtimoiy omillar

- 1.rr-xotining qarindosh bolishi
- 2.Ruxiy jismoniy jarohatlar.
3. Ota —onaning rivojlanishda orqaga qolishi
- 4.Ota —onaning surunkali kassaliklari
- 5.Zararli odatlar ichkilik bozli, taksikomoniya,narkomoniya
- 6.Onaning surunkali ogir onomeziya oilani no togti rivojlantirish yolari
- 7.Tugruqdan oldinki jarixatlar.
- 8.Bolalardagi somotik kassaliklar.
- 9.bakterialar-Verusli infeksiyalar.
- 10.Ona va bolaning tolig oziqlanmasligi.
- 11.Oilaga tibbiy taxshis va korreksion yordam oz vaqtida korsatmaslik.

Ruxiy pedigogik omillar

- 1.Ota-onalar tomonidan diqqat etiborning sustligi
- 2.Bolalarga nisbatan qattiq qollik
3. Oilaning inteluktual saviyasining pastligi
- 4.Oilaning toliqsizligi
- 5.Fojiyalik vaziyatlar

Maxsus yordamga muhtoj bolalar toifalari quydagilar kiradi

1. Ishitish kamchiliklariga ega bolgan bolalar togilishdan hor, zaif kur, zaif eshituvchi bolalar keyinchalik zaif eshituvchi bolib qolgan bolalar.
2. Korish qobiliyati zaif kor, zaif koruvchi bolalar.
3. Kar-kor, soqov bolalar.
4. Oligatun (debil, embesil, edioj bolalar
5. Ogir nutqiy nuhsnlari bor bolalar
6. Harakat-tayanch azolarida kamchiliklari bolgan bolalar
7. Ruxiy rivojlanishi orqaga qolgan bolalar

Anomal bolalar soglom tengdoshlari orasida inklyuziv talimda yani. Maxsus talim tarbiya muassalariga tarbiyalanishi va oqitilish kerak. Bolaning umumiy rivojlanishiga har tamonlama kuchli tasir etgan nuqsonlarga uni anomal bola deb hisoblashga asos bolishi mumkin. Masalan bolaning faqat chap qulogi eshitsa-yu bu nuqson uning har tamonlama rivojlanishiga tasir etmaydigan 14 umumiy maktab soglom tengdoshlar qatoriuzlashtiradigan bolsa u animal bolalar toifasiga kirmaydi. Katta yoshdagi kishilarda malum sabablarga kora paydo bolgan nuqsonlar ham ularning umumiy rivojlanishiga tasir etmasa bu kishini onamal deb hisoblash mumkin emas. Maxsus yordamga muhtoj onomal bolalarning jismoniy ruhiy rivojlanishida kuzatiladigan ogir keskin ozgarishlar bola shaxsining tarkib topishiga salbiy tasir korsatadi. Shuning uchun bunday bolalarni tarbiyalash va ularga talim berish uchun maxsus sharoit yaratish kerak, yani, ular maxsus bogcha va maktablarda, maxsus dasdur va darsliklar asosida oqishni va tarbiyalashni zarur ular maxsus yordamga muhtoj. Xar qanday anomal rivojlanish markaziy yoki pereferik nerv sistemasidagi organizm yoki funksional ozgarishlarga aloqador bulishi mumkin.

Bola rivojlanishdagi turli hil kamchiliklar noqulay muhit, notogri tarbiya, talim natijasida ham paydo bulishi mumkin. Masalan oilaviy sharoit pedagogik qarovsizlik ogqituvchining bolaga totogri munosabati va boshqa kuppina sabablar bola rivojlanishiga saalbiy tasir kursatib uning dastur materiallarini yaxshi ozlashtira olmasligiga ulgurmaydigan oquvchilar orasiga qushilib qolishiga sabab boladi. Shunday bulsada biz bunday bolani anomal bolalar toifasiga kiritmaymiz chunki uning rivojlanishidagi kamchiliklar organizmdagi qandy bulmasin biror organik yoki funksional patologikozgarishlarga bogliq bulmay bolani sababdan kelib chiqqan. Tarbiyachi va oqituvchilar bunday bolalarni anomal bolalardan farqlay oladigan bolishlari kerak. Kelib chiqishi sabablarga kora har qanday anomal rivojlanish togma yaniy turmushda ortirilgan bolishi mumkin. Togma anomalialar genetik irsiy omillar tasirigsha ham bogliq bolishi mumkin. Masalan eshitish, korish analizator faoliyatining buzilishi aqliy zaifliklarning nasldan bolaga otishi ham kuzatiladi. (Daun) kasalliklari, rezus faktorning mos kelmasligi va booshqa omillar.

Bolaning juda yoshligida turli kasalliklar bilan ogrishi masalan miningit, miningoinisifolit, otit, marzaiy nerv sistemasining shikastlanishi va boshqa shu singari dardalarni boshidan kechirishi ham anomal rivojlanishga sabab bolishi mumkin.

Xulosa

Maxsus yordamga muxtoj bolalar yani nogironligi bulgan yani rivojlanishda orqada qolayotgan bolalar bilan olib boradigan, kareksion ishlar kareksion emas, togri atamasi kareksion bu ularning rivojlanishidagi kamchiliklarni bartaraf etish ijtimoiylashtirib

taminlash va hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan maxsus pedagogik-psixologik chora-tadbirlardir.

- Induvidul yondashuv.

Har bir bolaning ehtiyojlariga mos dastur tuzilib shaxsiy imkoniyatlari inobatga olinadi. Bu ayniqsa aqliy yoki jismoniy nogironligi bulgan bolalar uchukn muhimdir.

- Logopedik ishlar.

Nutqida buzilishlar bulgan bolalar bilan maxsus logopediyalar shugillanib talafuz soz boyligi va gap tuzish makalarini rivojlantirish.

- Psixologik pedagogik yordamlar bolani emotsional holatig oziga bulgan ishonchi muammolar qilish qobiliyati ustida ishlanadi. Bu kupincha psixologlar difektologlar tomonidan amalga oshiriladi.

- Fezioterapiya va davolash jismoniy tarbiya.

Jismoniy nogironligi bor bolalar uchun mushaklarni rivojlantiruvchi kordinatsiya yaxshilovchi mashqlar qullanadi.

- Ijtimoiy kunikmalarni shakillantirish. Ularni jamiyatga moslashtirish mustaqil hayot kechirishga tayyorlash uchun amaliy hayot kunikmalarni urgatadi ovqat tayyorlash keyinish, pul bilan ishlash va boshqalar.

- Sensor rivojlanitirish kurish, eshitish, hidlash kabi sezgi azolari faoliyatini, yaxshilash buyicha mashgulotlar otkazadi. Ayniqsa har bolalar bilan.

- Ota-onalar bilan hamkorlikda, psixologik va pedagogik jixatdan tayyorlanadi, ularning bola bilan ishlashdagi ishtirogi mustahkamlash. Hulosa maxsus yordamga muxtoj bolalar bilan olib boradigan korreksion ishlar ularning individual rivojlanish xususiyatlarini hisobga olgan xolda kup tomonlama qullab quvvatlashga qaratilgan. Bu ishlar nafaqat bolalarning bilim olish jarayonini balki ularning ijtimoiylashuvi mustaqil hayotga tayyorlanishi va psixologik holatini yaxshilashni ham oz ichiga oladi. Korreksion pedagogik, logopedik, psixologik yondashuvlar va ota-onalar bilan hamkorlik orqali bunday bolalarga toliq qamrovi yordam korsatishi mumkin. Шундай yondashuvlar orqali har bir bola oz salohiyatini toliq ruyobga chiqarish imkoniyatiga ega buladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ozbekiston Respublikasi oliy va orta maxsus talim vaziriligi korreksion pedagogika mavzular matni Xulmuhammedova Z.A.
2. Mirjalol Muzaffar Ogli Oktamov, Saodat Usubxonovna Sulaymanova Inklyuziv talimning joriy qilinishi va uning amaliy ahamiyati // Science and Education. 2024. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/inklyuziv-talimning-joriy-qilinishi-va-uning-amaliy-ahamiyati>
3. D.T. Gapurova RIVOJLANISHIDA NUQSONI BOLGAN BOLALARNING TALIM JARAYONLARINI TASHKIL ETISH // Inter education & global study. 2024. №8 (1).
4. Aripov, Zoirjon, Oripova, Ominaxon ALOHIDA YORDAMGA MUHTOJ BOLALAR ETIBOR MARKAZIDA // ORIENSS. 2023. №3.

5. Umarova Z.M. RIVOJLANISHIDA JISMONIY YOKI PSIXIK NOQSONLARI BOLGAN BOLALARNI RIVOJLANTIRISHDA INKLYUZIV TALIMNING ORNI // Экономика и социум. 2024. №10-1 (125).

INNOVATIVE
ACADEMY